

**ТЕХНОЛОГИЯ ФАНИ АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАРИДА
ЎҚУВЧИЛАРНИНГ КРЕАТИВ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ – БУГУНГИ ЗАМОН ТАЛАБИ**

*Бух.ДУ “Гелиофизика,
ҚТЭМ ва электроника” кафедраси
доценти М.Каримова.*

Рахимова М

9-1 TEX S-20 гуруҳи талабаси

Аннотация. Ушбу мақолада фанларни ўқишда янги педагогик технологияларни қўллаш, интерфаол методлардан дарсда унумли фойдаланиш, дарснинг самарадорлигини ошириш каби фан ўқитувчилари олдида турган энг долзарб масалалар ёритилган. Ўқувчиларнинг эркин равишда ўз қобилиятларини тўлиқ намоён этишлари, уларнинг тўғри касб танлашлари, ҳаётда ўз ўринларини топишлари каби ўта муҳим вазифалар бутун мактаб жамоаси томонидан ҳал этиладиган умум мактаб муаммоси ҳисобланади. Бундан ташқари, таълим жараёнида ўқувчиларнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш ва уларни касбга йўналтиришда технология фани алоҳида ўрин эгаллашини алоҳида таъкидлаш лозим. Бугунги кунда юқори техникавий-технологик инновациялар, янгиликлар, янги маълумотлар мажмуасининг тобора ўсиб бориши ҳаётнинг барча соҳаларида янги технологик инқулобни юзага келтирмоқда. Ҳақиқатдан ҳам жамият талаблари, шахс қизиқишлари кескин ўзгармоқда.

Калим сўзлар. Педагогик технология, интерфаол методлар, STEAM таълими, техник моделлаштириш, робототехника, конструкциялаш, креатив кўникмалар, ижодкорлик.

Abstract. This article covers the most pressing issues facing science teachers, such as the use of new pedagogical technologies in teaching subjects, the effective use of interactive methods in lessons, and increasing the effectiveness of lessons. Such extremely important tasks as students' free and full expression of their abilities, their right choice of profession, and finding their place in life are a common school problem that is solved by the entire school community. In addition, it should be noted that technology science occupies a special place in the educational process in studying the specific characteristics of students and directing them to a profession. Today, the growing number of high-tech innovations, innovations, and new

information is creating a new technological revolution in all spheres of life. Indeed, the demands of society and individual interests are changing dramatically.

Keywords. *Pedagogical technology, interactive methods, STEAM education, technical modeling, robotics, construction, creative skills, creativity.*

Ўқувчиларнинг эркин равишда ўз қобилиятларини тўлиқ намоён этишлари, уларнинг тўғри касб танлашлари бугунги кунда энг долзарб масалаларидан бири бўлиб қолмоқда. Чунки, ўқитувчиларни касб танлашга йўллаш бутун мактаб жамоаси томонидан ҳал этиладиган умум мактаб вазифаси ҳисобланади. Бундан ташқари, таълим жараёнида ўқувчиларнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш ва уларни касбга йўналтиришда технология фани алоҳида ўрин эгаллашини алоҳида таъкидлаш лозим.

Шу билан бирга ўқувчиларнинг маънавий дунёсини бойитиш, борлиқнинг яхлитлигини идрок этиш, англаш, уларнинг ҳаётий тасаввурларини амалий ишларида ифодалаш орқали тафаккурини ўстириш, ижодкорлигини ривожлантириш, инновация ғояларини яратишга ўргатиш технология фани ўқитувчилари олдида турган энг муҳим вазифалардан биридир.

Бугунги кунда юқори техникавий-технологик инновациялар, янгиликлар, янги маълумотлар мажмуасининг тобора ўсиб бориши ҳаётнинг барча соҳаларида янги технологик инкулобни юзага келтирмоқда. Ҳақиқатдан ҳам жамият талаблари, шахс қизиқишлари кескин ўзгармоқда.

STEAM таълимининг жорий этилиши – бугунги ҳаётни илмий – тадқиқод, техника тараққиёти концепциялари билан таълимнинг интегратив ёндашуви мутаносиблигини таъминлашдан иборатдир. Бундан асосий мақсад-таълим бериш орқали бутун дунё тараққиёти ва иқтисодиётнинг барқарор ривожланишини таъминлашда мактаб, жамоатчиликни жалб этиб, илмий саводхонлик, рақобатдошликни тарғиб қилишга қаратилгандир. Илгари технология дарсларида қизлар пазандачиликни, тикиш –бичишни, ўғил болалар ёғочга ва металга ишлов беришни ўрганган бўлса, ҳозирги кунда бунинг ўзи етарли бўлмай қолди.

Ҳозирги кунда бутун дунё ўқувчиларни техник моделлаштириш, робототехника, конструкциялаштириш каби замонавий янгиликлар, соҳалар қизиқтирмоқда. Шунинг учун технология фанини ўқитиш орқали ўқувчиларнинг техник ижодкорлик қобилияти, креатив кўникмаларини ривожлантиришда алоҳида эътибор қаратилади. Ўқувчи – ёшлар техник

ижодкорликнинг моделлаштириш, айниқса авто моделлаштириш соҳасида катта қизиқиш билан қарайди. Болалар илк ёшлик чоғиданоқ, автомобиль ўйинчоқларига, унинг тузулиши, қисмлари, ҳаракатланиши, механизмларига қизиқа бошлайди ва ўз “митти автомобилини” ясашга ҳаракат қилади. Бу жараёнда ўқувчининг конструктивлик қобилияти, техник билими, ижодий фикрлаши ривожланади.

Автомобиль моделини ясашда ишлатиладиган материалларга ваттман қоғози, картон, ПВА елими, акварел бўёқлари, коперовка қоғозлари, фанера бўлаклар, турли хил гайкалар ва винтлар, резиналар керак бўлади. Ҳаракатланувчи мураккаб моделларни ясашда электр дрел, турли ўлчамдаги пармалар, тискилар, ёғоч, металл қирқадиган арралар, болға, ҳар хил эговлар, атвёрткалар, омбурлар, ҳар хил бигизлар, кумқоғозлар ва бошқа мосламалар керак бўлади.

Енгил автомашина моделини ясаш кичик ёшдаги болаларга мўлжалланган бўлиб, бундай макетлар турли техник кўргазмаларда намойиш этиш мумкин. Бундай амалий машғулотларда картон, рангли қоғозлар, ПВА елими, вайчи, чизғич ва қалам зарур. Энг аввало, автомобиль лойиҳасини катон қоғозга чизиш керак.

Чизма тайёр бўлгач, модель учун зарур бўлган автомобиль деталлари: олд ва ён ойналар, чироқлар, ғилдираклар чизиб, кесиб олинади ва елимланади. Ёрдамчи қисмлар буклов чизиқлари орқали бўйлаб букилади. Сўнг модел қисмлари бир-бирига елимланиб ёпиштирилади. Тайёр бўлган автомобиль модели бўйёқлар ва рангли қоғозлар билан безатилади. Қоғозни автомобиль кузови ваттман ёки картондан тайёрлаши мумкин. Бундай кузовларни тайёрлаш болалар учун ҳеч қандай қийинчилик туғдирмайди. Қоғоздан тайёрланган кузов енгил бўлиб, уни таъминлаш ҳам осон, бундан ташқари ваттман қоғози арзон хом ашё ҳисобланади. Автомобил кузови ясашда қатъий кўрсатмаларга амал қилиш керак.

Кузовнинг ўлчамларни катталаштириш ёки кичрайтириш керак бўлса, бу вазифани ксерокс ускунаси ёрдамида белгилаш мумкин. Тайёрланган чизмалар ваттман ёки картон қоғозларга туширилади.

Тайёр кузовни акварел, фломастер ёки оддий рангли қаламлар билан ранглаш мумкин. Модел ойнаси, чироқлари ва бошқа безаклар автомобилга ҳар томонлама мос келиши керак. Кузовнинг мустаҳкамлигини таъминловчи деталлар бўялмайди. Деталларни қирқиш ўзига хос мураккаб иш. Кузов булиб, яхшилаб қурилгандан сўнг, ўткир қайчи ёрдамида чизма йўналиши бўйича

эҳтиёткорлик билан қирқилади. Елимланадиган ёрдамчи қисмлар (байроқчалар) ташқарига чиқиб қолмаслиги керак.

Акс ҳолда моделнинг ташқи кўриниши бузилиб, мустаҳкамлиги камаяди.

Кейинги вазифа-кузовнинг юқори ва пастки қисмларини елимлаш. Икки-уч қисмдан иборат кузовнинг узунлиги ҳам етарли катти. Шунингдек қисмлар текис қилиб елимланиши керак. Қийшиқ елимланган кузовни шассига ўрнатиб бўлмайди. Елим қотгандан кейин буклов чизиқлари ва ёрдамчи байроқчаларни буклаб чиқиш керак.

Юза ва ён томонлар бириктирилгач, олд ойнадан бошлаб, икки қисм бойроқлари ўзара елимланиб борилади. Кейин кузов томи бойроқчалари, юкхона ва моделнинг орқа девори деталлари елимланади.

Сўнг капод ва кузовнинг олд девори(радиатор) елимланиб, пастки буклов қисларига тегинмайди. Халал бермаслига учун уларни вақтинча ташқарига буклаб қўйиш мумкин. Худди шу тарзда кузовнинг иккинчи ён томони юза қисмига ёпиштирамиз. Бу ишлардан кейин кузовнинг ички томонига зарур тиргаклар, капод ва юкхона тирговучлари елимланади. Шундан кейин ромнинг маҳкамловчи деталларини елимлаб бўлади. Кейинги тиргаклар вертикал, ром қисмлари горизантал жойлашиши керак.

Ёшларимизга ижодкорлик қобилиятларни ривожлантириб, эгаллаган билимларини ва малакаларини ҳаётга тадбиқ эта олишга ўргатиш ҳар бир технология ўқитувчининг асосий вазифаларидан биридир.

Adabiyotlar:

1. Yo‘ldoshev J.G‘., Hasanov S.A. Pedagogik texnologiya. O‘quv qo‘llanma. – T.: «Iqtisodmoliya», 2009.
2. Mavlonova R. Pedagogika darsligi. – T.: «O‘qituvchi», 2008. –215-b.
3. Mavlonova R.A., Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P. Mehnat o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. – T.: TDPU, 2007.
4. Pedagogik atamalar lug‘ati. – T.: «Fan», 2008.
5. Tolipov O‘.Q., Usmonboyev S.A.. Pedagogik texnologiyalarning tatbiquiy asoslari. O‘quv qo‘llanma. – T: «Fan va texnologiya», 2006.
6. Falsafa: ensiklopedik lug‘at. – T.: O‘MEDIN, 2010.
7. Расулова З.Д. Каримова М.Н. (2020) Использование учебных инструментов в развитии творческого мышления учащихся проблемы педагогики научно методический журнал 50 №5, стр.20.

4. Ш.Х.Кулиева, М.Н. Каримова, М. Х. Давлаткулова (2014) Организация теоретических и практических занятий в процессе подготовки учителей профессионального образования на основе системного подхода. Молодой ученый №8, стр.804-807.
5. М. Н. Каримова (2016) Метод самоуправления образованием. Молодой ученый №13, стр. 808-810.
6. М. Н. Каримова (2012) О современных методах оценки знаний и умений учащихся колледжей в личностно-ориентированной технологии обучения. Молодой ученый №7, стр.277-281.
7. М. Н. Каримова (2019) Проблемы и перспективы преподавания предмета "Технология" в общеобразовательных школах. Вестник науки и образования №2-2, (56), стр.17-19.
8. Ш.Х Кулиева, М.Н Каримова (2015) Использование современных дидактических средств в обучении специальных предметов. Педагогические науки №1, стр.84-88.
9. М.Н.Каримова. (2016) Методы образования, ориентированные на деятельность и самостоятельное действие при обучении специальным предметам. Молодой ученый №13, стр. 810-812.
10. М.Н.Каримова (2015) Тенденции обучения специальных предметов. Наука и образование: проблемы и тенденции развития. №1, стр 22-25.
11. М.Н.Каримова (2020) Дидактическая система дистанционного обучения в технологическом образовании Academy №12(63) стр.70-73.
12. М.Н. Каримова (2018). Гендерные аспекты формирования профессионального современного инженера. international scientific specialized conference «international scientific review of the problems of pedagogy and psychology 4, №1, стр.58-60.
13. М. Н. Каримова (2017) Использование образовательных технологий, ориентированных на личность при обучении к специальным предметам. Наука без границ №6(11), стр.111-114.
14. Мухидова О.Н. (2021). Формирование трансверсальных компетенций – приоритетная задача преподавателей высшей школы. Общество и инновации. 2, 11/S, 394–398.
15. Muxidova O.N. (2022). Формирование технологической компетентности при использовании наглядных средств на уроках технологии. Yangi O'zbekistonda milliy taraqqiyot va innovasiyalar 2, 2/2, 302-307

16. О.Х.Узаков, О.Н.Мухидова (2021). Научные исследования: основы методологии Science and education scientific journal Vol 2 Issue 12, pp. 376-386.
17. Узаков О.Х. (2021). Сущность некоторых физических научных концепций и приложений // Общество и инновации. № (8), С. 287-295.
18. Мухидова О.Н. (2021). Инновационные технологии в учебном процессе. Innovation in the modern education system. Washington, USA: "CESS", Part 2 January, pp. 88-93. 19